

MÓDÚL ACADAIMH VIII TOOLS4CAP

Ó FHIANASE GO CLEACHTAS: GUTHANNA FEIDHMITHEOIRÍ AGUS CEACHTANNA ÓN BHFÍORSHAOL

Tuarascáil Bhuaicphointí

Réamhrá

Bhí ról lárnach ag uirlisí cáilíochtúla agus cainníochtúla i ndearadh, i gcur i bhfeidhm, i monatóireacht agus i meastóireacht an Chomhbheartais Talmhaíochta (CBT). Cuidíonn siad le **dlisteanacht na roghanna beartais a neartú** trí réimse de dhearthaí a ionchorprú ó pháirtithe leasmhara a bhfuil tionchar díreach ag bearta an CBT orthu. Trí fhianaise eimpíreach a chomhcheangal le breithiúnas saineolach agus ionchur ó pháirtithe leasmhara, tacaíonn na culr chuige seo le tuiscint níos fréamhaithe ar riachtanais, ar thosaíochtaí agus ar chomhghéilleadh. Dá bhrí sin, cuireann siad le **cinntí níos eolasach a dhéanamh agus feabhsaíonn siad an trédhearcacht sa phróiseas déanta beartas**, rud atá fós ina phríomh-riachtanas i gcomhthéacs CAP.

Ag an am céanna, tá teorainneacha ag baint leis na huirlisí seo. Áit ina bhfágтар sonraí láidre ar lár, is minic a bhíonn measúnuithe ag brath ar bhreithiúnas saineolach, rud a d'fhéadfadh éagsúlacht a chruthú ag brath ar cé atá páirteach agus ar an gcaoi a leagtar amach na saincheisteanna. D'fhéadfadh srianta praiticiúla, amhail am teoranta agus acmhainn riaracháin, cur isteach freisin ar dhoimhneacht na rannpháirtíochta agus ar bhailíochtú na dtorthaí. Ina theannta sin, d'fhéadfadh roinnt gníomhaithe a

EAGRAÍ:

21 AIBREÁN 2026

AR LÍNE

38 RANPHÁIRTÍ ó 16 THÍR

(Údarais phoiblí, comhlachtaí rialachais; taighdeoirí; nuálaithe; agus páirtithe leasmhara eile a bhaineann leis an earnáil talmhaíochta)

CUIR I LÁTHAIR AGUS TAIFEADTAÍ [ANSEO](#)

Má fheiceann tú an deilbhín seo, cliceáil chun an cur i láthair a fheiceáil

Má fheiceann tú an deilbhín seo, cliceáil chun an fiseán a fheiceáil

bheith drogallach bheith ag brath ar thorthaí rannpháirtíochta, go háirithe nuair nach bhfuil siad nasctha go soiléir le próisis fhoirmiúla cinnteoireachta nó nuair nach bhfuil a dtionchar ar chinntí deiridh le feiceáil.

D'eagraigh [Acadamh Tools4CAP](#), atá comhordaithe ag an [gCumann Eorpach um Nuálaíocht san Fhorbairt Áitiúil](#) (AEIDL), [Módúl VIII, "Ó fhianaise go cleachtas: guthanna feidhmitheoirí agus ceachtanna ón bhfiorshaol"](#), ar an 21 Aibreán 2026. Dhírigh an modúl ar an gcaoi a gcuirtear na huirlisí seo i bhfeidhm, ag leagan béime ar **eispéiris chur i**

bhfeidhm, ar dhúshlán oibríochtúla, agus ar cheachtanna a bhaineann leis an gcéad CAP eile.

Thug an seisiún 38 rannpháirtí ó 16 Bhallstát le chéile agus dhírigh sé ar **chur i bhfeidhm praiticiúil cur chuige rannpháirtíoch** trí chás-staidéir, le haire ar leith d'uirlisí tacaíochta cinntí amhail an [Mhaitrís IOI](#), an [Loighic Idirghabhála](#) agus an [Uirlis Beartú Tosaíochta](#). Cuireadh iad seo i láthair trí shamplaí ó chás-staidéir a forbraíodh sa [Ghearmáin](#), sa [Pholainn](#) agus [in Éirinn](#).

Tá sé mar aidhm ag [Acadamh Tools4CAP](#) creat a sholáthar le haghaidh tógáil acmhainne agus piar-fhoghlaim chun clár oiliúna tarraingteach agus saincheaptha a fhorbairt a fhreastalaíonn ar riachtanais na n-úsáideoirí deiridh. Is tionscadal é [Tools4CAP](#), atá comhordaithe ag ECORYS, atá mar chuid de Chlár Fís. Tá 21 eagraíocht chomhpháirtíochta as 18 dtír de chuid an AE páirteach ann, eagraíochtaí a bhfuil saineolas den scoth acu ar shaincheistean eacnamaíocha, comhshaoil, aeráide agus sóisialta, ar fhoinsí nua sonraí agus ar theicneolaíochtaí monatóireachta, chomh maith le rannpháirtíocht páirtithe leasmhara agus sonraí agus táscairí a bhaineann le leas sóisialta, comhshaoil agus ainmhithe, i gcomhthéacsanna forbartha talmhaíochta agus tuaithe.

Frámú coincheapúil agus straitéiseach chun CAP a chur i bhfeidhm

Bérénice Dupeux

Comhordú thionscadal Tools4CAP (Ecorys)

Tá curtha ag Tools4CAP le neartú na gcur chuige fianaise-bhunaithe i bPleananna Straitéiseacha CAP trí fhorbairt, trí thástáil agus trí chur i bhfeidhm uirlisí anailíseacha, rannpháirtíochta agus monatóireachta ar fud Ballstát éagsúil. Tá léargas ginte ag an obair seo maidir leis an gcaoi ar féidir le huirlisí den sórt sin tacú le dearadh, le cur i bhfeidhm agus le hathbhreithniú Pleananna Straitéiseacha CAP, go háirithe i gcomhthéacs ina bhféadfadh cinntí rialachais amach anseo solúbthacht níos mó a thabhairt do Bhallstáit i ndearadh beartais.

Ag tógáil ar an obair seo, tá machnamh forbartha ag an tionscadal freisin **ar an gcéad Chreat Airgeadais Ilbhliantúil eile, a chuirtear i láthair sa bhróisiúr beartais "CAP 2028–2034: Ag seoladh trí athrú i dtreo beartas fianaise-bhunaithe"** (Nollaig 2025). Scrúdaíonn an bróisiúr na hathruithe atá molta ar struchtúir rialachais agus leagann sé béim ar an tábhacht a bhaineann le huirlisí anailíseacha iontaofa, córais sonraí comhsheasmhacha, agus acmhainn institiúideach leordhóthanach chun trédhearcacht agus inchomparáideacht a chinntiú ar fud na mBallstát.

6 phríomhdhúshlán polaitiúil don déanamh beartas fianaise-bhunaithe

1 Éiginnteacht bhuiséadach

Fágann cistí solúbtha agus leithdháilte go mbíonn an phleanáil ilbhliantúil dothuartha

2 Castacht agus díspreagthaí i socrú comhchistithe

D'fhéadfadh ranníocaíochtaí náisiúnta níos airde bearta agra-thimpeallachta a chur i leataobh

3 Laghdú ar dhiandearadh beartais

Gan aon riachtanas soiléir maidir le dearadh comhpholasaí, tá baol ann do loighic na hidirghabhála agus do naisc na dtorthaí

4 Tionchair na céimlaghdaitheachta agus an uasteorainn

Teastaíonn IA náisiúnta ó éifeachtaí an-athraitheach ar fud na mBallstát

5 Débhríocht maidir le maoirseacht feirme

Le rialacha doiléire in áit bunlíne GAEC 20 bliain tá bagairt ann do chothrom na Féinne

6 Cumas anailíseach agus riaracháin

Éilimh níos mó ar níos lú uirlisí forordaithe; an riosca go mbeidh polasaí ann faoi thionchar stocaireachta

Chuir **Bérénice Dupeux** (ECORYS), comhordaitheoir Tools4CAP, na moltaí atá san áireamh i mionteagasc polasaí an tionscadail i láthair, ag leagan béime ar **na tosaíochtaí atá molta d'institiúidí an AE, do na Ballstáit agus do phobal an taighde.**

Leis na moltaí seo, leagtar béim ar an ngá atá le déanamh beartas fianaise-bhunaithe a neartú trí chomhordú níos fearr, acmhainn anailíseach níos láidre, agus úsáid níos comhsheasmhaí uirlisí ar fud na leibhéal rialachais.

AN COIMISIÚN EORPACH AGUS COMHREACTÓIRÍ	BALLSTÁIT	TAIGHDEOIRÍ
Tosaíocht a thabhairt do shonraí agus d'eolaíocht; teimpléid chomhchuibhithe a éileamh do dhearadh agus do mheasúnú NRPP.	Grúpaí idir-rialtanais a bhunú; ionchuir ó pháirtithe leasmhara a rianú le huirlisí digiteacha trédhearcacha.	Díriú ar bhealaí sonraí buiséadacha agus comparáidí tras-tíre, tras-tréimhse a chumasú.
Ionadaíocht chothrom páirtithe leasmhara a chur chun cinn; próisis rannpháirtíochta a mheas.	Bunú tosaíochta a leagan i bhfianaise; táscairí SMART a úsáid laistigh de loighic idirghabhála shoiléir.	Cuir chuige chomhtháite modhanna measctha a chur i bhfeidhm — cáilíochtúil agus cainníochtúil, ilscála.
Próiseas ceadaithe soiléir a shainmhíniú chun athnáisiúnú a chosc; cothrom na Féinne a áirithiú.	Measúnú a dhéanamh ar an gcéimlaghdaitheacht agus ar na tionchair chomhaoinithe de réir cineál feirme agus réigiúin; iad a choigeartú go rialta.	Anailís chriticiúil neamhspleách a dhéanamh ar NRPPanna agus ar chaibidlí CAP.
Úsáid a bhaint as rialacha idir-inoibritheachta sonraí agus as an Ionad Rochtana Aonair do thaighdeoirí.	An neamhspleáchas réigiúnach a chosaint; a áirithiú go ndéantar athbhreithniú rialta ar éifeachtúlacht an chaiteachais phoiblí.	Cuspóirí SMART agus loighic shoiléir idirghabhála i ndearadh beartais a chur chun cinn.
		Cur le táscairí caighdeánaithe agus le creataí meastóireachta.

Conas a oibríonn sé seo i ndáiríre: léargais ón nGearmáin, ón bPolainn agus ó Éirinn

Chun fianaise a chur i ngníomh, is gá **úsáid níos láidre a bhaint as modheolaíochtaí cáilíochtúla agus as uirlisí tacaíochta cinní.** Sa chomhthéacs seo, agus chun na cuspóirí a leagadh amach thuas a bhaint amach, is féidir le cur chuige rannpháirtíoch a chinntiú go **bhfanann cinní beartais trédhearcach agus dlisteanach, agus ag an am céanna go léiríonn siad ar bhealach níos fearr tuairimí na ndaoine a bhfuil baint dhíreach acu leis, go háirithe sa chéad tréimhse ríomhchláraithe CAP eile.** Ina theannta sin, luadh gur féidir le cur chuige ón mbun aníos tacú le rannpháirtíocht níos bríche agus próisis dearaidh chomhphárteacha a spreagadh, ina bhforbraítear beartais go comhoibríoch agus ina léiríonn siad ar bhealach níos dlúithe riachtanais na rannpháirtithe.

Cás-staidéar na Gearmáine (Hesse): Mairtís IOI do Gheo-scéimeanna & Comhleanúnachas AECM

Carla Wember (Institiúid um Thaighde ar Fhorbairt Tuaithe (IfLS))

Scrúdaigh an cás-staidéar Gearmánach an chaoi ar féidir an mhairtís Idirghabháil–Torthaí–Tionchar (IOI) a úsáid chun comhleanúnachas a mheas idir éiceascéimeanna náisiúnta faoi Cholún I agus Bearta Talmhaíochta-Timpeallachta-Aeráide (AECM) réigiúnacha faoi Cholún II i stát feidearálach Hesse. Mar is amhlaidh i mBallstáit eile a

bhfuil comhchumhachtaí acu, baineann rialachas CAP sa Ghearmáin le leibhéal náisiúnta agus réigiúnacha araon. Tá sé tábhachtach comhsheasmhacht a chinntiú idir na hionstraimí seo agus i measc na bpáirtithe leasmhara lena mbaineann chun forluí, bearnaí, nó neamhréireachtaí neamhbheartaithe a sheachaint.

Príomhthorthaí

- Bhí an mhaitrís IOI úsáideach chun na **naisc idir bearta náisiúnta agus réigiúnacha** a dhéanamh níos feiceálaí.
- Chuidigh sé le **soiléiriú a dhéanamh ar an gcaoi a n-idirghníomhaíonn na bearta éagsúla lena chéile** agus thacaigh sé le pléití níos struchtúrtha ar chomhtháthú an chláir, ag soláthar bonn praiticiúil chun athruithe ar dhearadh an chláir a mheas.
- D'oibrigh an uirlis go maith mar **dhroichead idir an obair anailíseach agus an cinnteoireacht riaracháin**.
- **Rannchuidiú láidir ó éiceascéimeanna agus ó bheartais HALM** i dtreo chosaint an uisce, bhainistiú na gothaitheach, agus na bithéagsúlachta.

Ceachtanna a foghlaimíodh

- **Úsáideacht don phleanáil straitéiseach:** bhí an uirlis an-éifeachtach chun loighic chasta na hidirghabhálacha a léirshamlú agus chun idirphlé trédhearcach, struchtúrtha a éascú idir taighdeoirí agus lucht déanta beartas.
- **Comhoibriú le páirtithe leasmhara:** oibríonn sé go maith fiú i ngrúpaí beaga saineolaithe, cé go méadódh rannpháirtíocht níos leithne ar an dlisteanacht.

Moltaí

- Tugann na conclúidí le fios go bhféadfaí an maitrís IOI a **chomhtháthú** ar bhealach níos córasaí i **bpleanáil agus i léirmheas éiceascéimeanna agus AECM**, rud a d'éileodh bunchlocha sonraí níos láidre agus meastachán feabhsaithe ar thionchair.
- Ba cheart machnamh a dhéanamh ar **rannpháirtíocht níos leithne agus níos luaithe ó pháirtithe leasmhara** in iarratais amach anseo chun cáilíocht agus dlisteanacht na measúnuithe comhleanúnachais a neartú.

Cás-staidéar na Polainne: Vótáil Chruinneach Theoranta le haghaidh tosaíochta i ndearadh Phlean Straitéiseach CAP

Barbara Wieliczko (An Líonra Eorpach um Fhorbairt Tuaithe (ERDN))

Scrúdaíonn an cás-staidéar Polannach an féidir le Vótáil Charnach Theoranta (CCV) trédhearcacht, cuimsitheacht, agus bonn fianaise na tosaíochta ar riachtanais a fheabhsú le linn Phlean Straitéiseach CAP a dhearadh. Le linn phróiseas clársceidealaithe 2023–2027, chiallaigh an t-am teoranta do phlé oscailte gur iad na cur chuige a bhí ann roimhe seo a mhúnlaigh na tosaíochtaí den chuid is mó seachas measúnú struchtúrtha ar riachtanais. I gcomhthéacs an méid sin, rinneadh tástáil sa chás-staidéar ar mhodh rannpháirtíochta níos struchtúrtha chun tacú le tús áite a thabhairt do riachtanais, chun tuiscint ar

na comhréitigh i gcinntí CAP a fheabhsú, agus chun plé níos oscailte a spreagadh maidir le húsáid uirlisí i ndearadh agus i gcur i bhfeidhm CSP.

Bhí an cur chuige sa Pholainn bunaithe ar cheardlann inar ghlac páirtithe leasmhara ón gceathairéad héileacs (riarachán poiblí, gnó, an saol acadúil agus an tsochaí shibhialta), agus iarradh ar na rannpháirtithe **100 pointe a dháileadh ar fud liosta de riachtanais aitheanta**, laistigh de theorainneacha uachtaracha agus íochtaracha sainithe chun forlámhas aon rogha aonair a sheachaint.

Forbhreathnú agus uaillmhian chás-staidéar na Polainne

Príomhthorthaí

- Fuarthas amach go raibh an modh vótála comhiomlánaithe sách **éasca le tuiscint agus le cur i bhfeidhm**. Chuir sé feabhas ar an trédhearcacht sa phróiseas tosaíochta agus chuidigh sé le húnireacht na bpáirtithe leasmhara a neartú.
- Rinne sé **níos fusa freisin teannais a aithint** idir tosaíochtaí beartais éagsúla agus iad a dhoiciméadú ar bhealach struchtúrtha.
- Ag an am céanna, léiríodh go raibh na torthaí **íogair i leith roinnt factóirí**, lena n-áirítear rogha na gcritéar, na rialacha le haghaidh leithdháileadh pointí, comhdhéanamh na rannpháirtithe, agus an bealach inar sainíodh na riachtanais.
- Bhí sé thar a bheith deacair measúnú comhsheasmhach a dhéanamh ar riachtanais níos casta nó iltoiseacha, rud a léiríonn an **tábhacht a bhaineann le bheith ag obair le líon teoranta** riachtanas atá sainithe go soiléir agus dea-eagraithe.

Ceachtanna a foghlaimíodh

- Bhí an cleachtadh bunaithe ar ghrúpa beag rannpháirtithe nár ionann iad agus ionadaíocht iomlán ar na páirtithe leasmhara féideartha go léir a bhí bainteach le miondealú Phlean Straitéiseach CAP. Chuir srianta ama agus rannpháirtíocht theoranta pholaitiúil ón aireacht isteach ar an bpróiseas freisin. Ina theannta sin, tá an baol ann go bhféadfaí a **fheiceáil mar chomharthaíocht** iad uirlisí rannpháirtíochta den chineál seo mura bhfuil siad nasctha go soiléir le fiordhearcadh cinntí.

Moltaí

- Tugann na conclúidí deiridh le fios **gur cheart go mbeadh cleachtaí tosaíochta simplí, trédhearcach agus cuimsitheach**, agus gur cheart go mbeadh riachtanais sainithe go soiléir, agus foirmlíú róchasta nó ildimensionach a sheachaint.
- Ba cheart critéir a dhearadh agus a thástáil go cúramach le gach grúpa páirtithe leasmhara, lena n-áirítear na rialacha a rialaíonn leithdháileadh agus teorainneacha na bpointí. Chabhródh sé seo le **ceannas na roghanna aonair a chosc**.
- I gcás cuspóirí beartais níos casta, d'fhéadfadh sé go mbeadh **cur chuige hibrideach** a chomhcheanglaíonn modhanna níos oiriúnaí.
- Ba cheart go ndíreodh tuilleadh oibre freisin ar **uirlisí tosaíochta a chur in oiriúint do ghrúpaí éagsúla páirtithe leasmhara** a bhfuil baint acu le dearadh Phlean Straitéiseach CAP.

Cás-staidéar na hÉireann: Loighic Idirghabhála (IL) a Fhorbairt chun Monatóireacht agus Measúnú CAP a Fheabhsú

Trevor Donnellan (Teagasc – an tÚdarás Forbartha Talmhaíochta agus Bia)

Freagraíonn cás-staidéar na hÉireann don ghá atá le naisc chúisíochta níos soiléire idir idirghabhálacha CAP agus príomhthorthaí, lena n-áirítear ioncam feirme, cáilíocht an tírdhreacha agus slándáil bia. Dhírigh an obair ar loighic idirghabhála mhionsonraithe a fhorbairt chun léiriú a dhéanamh ar an gcaoi a bhfuiltear ag súil go n-iompóidh bearta CAP ina n-aschuir agus ina dtorthaí.

Is uirlis cháilíochtúil nó léarscáil amhairc í Loighic Idirghabhála a mhíníonn agus a léiríonn coincheap foriomlán idirghabhála. Tosaíonn sí leis an bhfadhb a spreagann gníomhú polasaí agus leanann sí ar aghaidh go dtí na torthaí agus na tionchair ionchais, agus déanann sí cur síos ar an gcaoi a bhfuiltear ag súil go n-oibreoidh an idirghabháil, lena n-áirítear na toimhdí a bhfuil sí ag brath orthu.

Príomhthorthaí

- Léirigh léaráid loighice na hidirghabhála an chaoi a gcuidíonn príomh-bhearta íocaíochta díreacha CAP na hÉireann le torthaí amhail **cobhsaíocht ioncaim feirme, dáileadh ioncaim, athnuachan ghlúine agus inbhuanaitheacht an chomhshaoil**.
- Chuidigh sé leis **na torthaí ionchais a bhí nasctha le hidirghabhálacha aonair a shoiléiriú** agus thacaigh sé le haithint táscairí feidhmíochta ábhartha.

- Chuir sé ar chumas freisin sraith d'táscairí indéanta a aibhsiú, agus ag an am céanna **bearnaí sonraí agus dúshláin mheastacháin a aithint** a mbeidh gá aghaidh a thabhairt orthu.

Ceachtanna a foghlaimíodh

- Cuidíonn loighic idirghabhála **le heolas a fháil ar an áit a mbíonn forluí polasaithe, ar an áit a bhféadfadh bearnaí beartais a bheith ann, agus ar an áit a bhféadfadh bearta níos dírithe a bheith ag teastáil** do ghrúpaí sonracha, amhail feirmeacha beaga, feirmeacha i gceantair faoi mhíbhuntáiste, nó feirmeoirí óga.
- Is féidir le Loighic Idirghabhála cabhrú le lucht déanta beartas **naisc** níos soiléire a dhéanamh **idir bearta sonracha agus na torthaí** a bhfuiltear ag súil leo a bhainfidh siad amach.
- Aibhsíonn forbairt na Loighice Idirghabhála freisin an **tábhacht a bhaineann le páirtithe leasmhara a thabhairt san áireamh go luath** sa phróiseas, agus an gá atá le sonraí níos fearr i réimsí amhail bainistíocht riosca, iomaíochas agus éagsúlacht talmhaíochta.

Moltaí

- Tugann léargas an chás-staidéir le fios gur cheart go leanfadh forbairt na loighice idirghabhála próiseas struchtúrtha fianaise-bhunaithe, **ag tosú le hathbhreithniú lítríochta agus ag leanúint le ceardlanna** ina mbeadh oifigigh agus saineolaithe ábhair páirteach. Ansin, ba cheart do pháirtithe leasmhara ábhartha dréachtleagan a athbhreithniú sula ndéantar é a chríochnú agus a chur ar fáil le haghaidh úsáide níos forleithne.
- Ba cheart caitheamh leis an loighic idirghabhála mar dhoiciméad beo, a nuashonraítear le himeacht ama agus a úsáidtear go gníomhach chun tacú le monatóireacht, meastóireacht, agus dearadh Phlean Straitéiseach CAP. Ba cheart **go dtreoródh duine amháin ar a laghad a bhfuil taithí aige/aici** ar phleanáil beartais agus ar mheastóireacht an próiseas.
- Tugann an taithí sa Bhreatain Bheag le fios go bhfuil fiúntas ann **loighic idirghabhála a leathnú thar gach idirghabháil de chuid Phlean Straitéiseach CAP**, agus ag an am céanna táscairí comhshaoil agus sóisialta a neartú chun measúnú níos iomláine a dhéanamh ar thionchair beartais.

Pleananna Straitéiseacha CAP a Neartú: ceachtanna a foghlaimíodh don chéad tréimhse ríomhchlártaíthe eile.

Achoimre cruinnbhoird

Thug cruinniú boird de chuid Mhodúl VIII, a bhí faoi stiúir **Simone Sterly** ó IfLS, le chéile eispéiris ó na cás-staidéir chun machnaimh a roinnt leis an lucht freastail ar na príomhceachtanna a foghlaimíodh ó chur i bhfeidhm uirlisí a thacaíonn le dearadh, cur i bhfeidhm agus monatóireacht Phleananna Straitéiseacha CAP sa Ghearmáin, in Éirinn agus sa Pholainn. Chuir an plé sraith machnaimh

chomhlántach ar fáil maidir le hábharthacht agus teorainneacha na n-uirlisí rannpháirtíochta agus tacaíochta cinní a cuireadh i láthair laistigh de thionscadal Tools4CAP, go háirithe i bhfianaise na tréimhse ríomhchlártaíthe atá le teacht agus dearadh athraitheach CAP faoin MFF 2028-2034.

Úsáid meicníochtaí vótála charntha agus tosaíochta i suíomhanna il-pháirtithe leasmhara

Leis an bplé, leagadh béim ar chur chuige vótála cnuasaithe mar uirlisí ábhartha chun tús áite a thabhairt do pháirtithe leasmhara i bpróisis idirbheartaíochta agus phleanála a bhaineann leis an gCFP, go háirithe i gcomhthéacsanna ina bhfuil cuspóirí éagsúla agus iomaíochta. I suíomhanna den sórt sin, is minic a bhíonn grúpaí leasa claonta a lánpháirt tosaíochtaí a chur i láthair mar chinn atá chomh tábhachtach céanna, nó fiú mar chinn nach féidir a idirbheartú, rud a d'fhéadfadh a dhéanamh deacair fíorthosaíochtaí a aithint agus torthaí cothroma a bhaint amach.

Rinneadh cur síos ar an vótáil charnach mar mheicníocht a chuidíonn le sainroghanna cáilíochtúla polasaí a aistriú go struchtúir tosaíochta níos sainráite, a éilíonn ar pháirtithe leasmhara cuspóirí a rangú in ionad iad a liostú go simplí. **Meastar go raibh sé seo thar a bheith ábhartha i bhfianaise na gconstaicí a bhaineann le hacmhainní teoranta airgeadais agus riaracháin, a éilíonn go dosheachanta comhréitigh a dhéanamh idir cuspóirí agus éilimh na bpáirtithe leasmhara.** Dá bhrí sin, measadh go bhféadfadh an cur chuige a bheith níos

trédhearcaí chun sainroghanna na bpáirtithe leasmhara a chomhdhlúthú, ag tacú le sainchuspóirí tosaíochta a aithint ar féidir aghaidh a thabhairt orthu go réalaíoch laistigh de thorthaí polasaí idirbheartaíochta. Measadh freisin go raibh sé thar a bheith luachmhar i gcomhthéacs an chéad tréimhse ríomhchláraithe eile den CAP, áit a bhféadfadh a leithéid de mhalartuithe éirí níos géire fós.

Sílim gur dúshlán amháin é uaireanta, nuair a bhíonn grúpaí leasa éagsúla ag leagan amach a gcuspóirí nó an méid ar mhaith leo a bheith bainte amach, go mbíonn sé an-deacair ar chuid acu a gcuid tosaíochtaí a liostú toisc, i gcásanna áirithe, go bhfuil siad seo beagnach cosúil le seasaimh idirbheartaíochta.

Trevor Donellan, Teagasc

Saintréitheacht réigiúnach a chosaint i bpróisis phleanáil straitéiseach CAP

Bhain an dara príomhcheist leis an ionadaíocht a dhéantar ar an éagsúlacht réigiúnach laistigh de chreatanna pleanála straitéisí náisiúnta agus réigiúnacha, go háirithe i gcomhthéacs na bPleananna Náisiúnta Comhpháirtíochta Réigiúnacha (NRPP) amach anseo.

Leag an plé béim ar **an bhfianaise ó phróisis phleanála straitéiseacha roimhe seo a léiríonn nach ngabhfaítear dearcthaí ar leibhéal an réigiúin i gcónaí go leordhóthanach, ná nach léirítear go follasach iad, i gcleachtaí comhdhlúite pleanála náisiúnta.** Cruthaíonn sé seo riosca struchtúrach go bhféadfaí neamhaird a dhéanamh ar na tosaíochtaí sin atá sonrath don réigiún, lena n-áirítear earnálacha talmhaíochta atá thar a bheith

tábhachtach i gcíocha áirithe, le linn comhdhlúthú agus tosaíocht a thabhairt do riachtanais.

D'fhéadfadh a leithéid de mhíchothromaíochtaí a bheith ina gcúis le leithdháileadh neamhchothrom acmhainní, le himpleachtaí do réigiúin a bhfuil sainchoinníollacha talmhaíochta, comhshaoil, nó sóisialta agus eacnamaíochta ag baint leo. Chun aghaidh a thabhairt air seo, leagadh béim ar cheart go gcomhlíonfaí uirlisí rannpháirtíochta agus tosaíochta le gnéithe dearaidh a chinntíonn ionadaíocht chríochach agus a thugann cosaint do riachtanais nideoige nó riachtanais atá sonrath do réigiún.

Sílim go gcaithfear roinnt mionchoigeartuithe a dhéanamh sa phróiseas seo chun a chinntiú i ndáiríre go bhfuil na sonrathais seo, sonrathais réigiúnacha agus riachtanais shonracha, fós ann ionas go gcinntimid go mbeidh beagán airgid ann do na riachtanais shonracha seo.

Barbara Wieliczko, ERDN

Inrochtaineacht agus inúsáidteacht na gcreatlach loighice idirghabhála

Pléadh an uirlis loighice idirghabhála mar chreat struchtúrach láidir chun cuspóirí, aschuir agus tionchair a nascadh, le luach anailíseach soiléir i bpróisis phleanála agus mheasúnaithe a bhaineann le CAP. Mar sin féin, **sainnithníodh roinnt teorainneacha** maidir lena inúsáidteacht i suíomhanna rannpháirtíochta.

Go háirithe, d'fhéadfaí an cur chuige a mheas mar **chur chuige atá an-teicniúil agus dírithe ar an acadúil**, rud a d'fhéadfadh inrochtaineacht a laghdú do pháirtithe

leasmhara neamh-speisialtóireachta. D'fhéadfaí a mheas go bhfuil an téarmaíocht ghaolmhar (e.g. aschuir, torthaí, tionchair, táscairí) deacair a léirmhíniú d'oibríteoirí gan taithí ar mheasúnú beartais nó ar ríomhchlárú. Ina theannta sin, tuairiscíodh go raibh léirithe lánfheictheacha de loighicí idirghabhála **casta agus go mb'fhéidir go mbeadh sé deacair iad a oibriúchánú**, go háirithe dá dtabharfaí isteach iad ag céimeanna luatha de phróisis rannpháirtíochta.

Ardaíonn sé seo príomhchúrsaí dearaidh do chur chuige rannpháirtíoch CAP, lena chinntiú go bhfanann creataí pleanála intuigthe agus inúsáidte do raon leathan páirtithe

leasmhara, chun éifeachtaí eisiaimh a bhaineann le castacht mhodheolaíoch a sheachaint.

Rannpháirtíocht le páirtithe leasmhara a struchtúru agus próisis rannpháirtíochta a fhormlú

Pointe a tháinig aníos arís agus arís eile sa phlé ab ea an gá le **rannpháirtíocht páirtithe leasmhara a neartú níos faide ná cleachtais chomhairliúcháin ad hoc nó neamhfhoirmiúla, go háirithe le linn chéim deartha na**

n-uirlisí beartais. Rinneadh cur síos ar phróisis rannpháirtíochta éifeachtacha mar phróisis a dteastaíonn uirlisí uathu a thacaíonn le foirmiú struchtúrtha tola polaitiúil, seachas a bheith ag brath go heisiach ar fhormaidí comhairliúcháin oscailte.

Maidir leis an gcuid den phlé a chothú, ceapaim i ndáiríre gur féidir leis an maitrís IOI a bheith an-chabhrach, mar shampla, chun an deis a bheith ann cuspóirí a chomhchruthú nó cuspóirí a thabhairt chun tosaigh don phróiseas, agus ansin bíonn cuid ann ina líontar an mhairtís i ndáiríre, bunaithe níos mó ar eolas saineolach.

Carla Wember, IfLS

Tugann sé seo le fios go bhfuil difríocht shoiléir idir (i) spásanna comhairliúcháin chun tosaíochtaí na bpáirtithe leasmhara a phlé agus a chur in iúl, agus (ii) meicníochtaí foirmiúla trína mbailítear ionchuir go córasach agus trína n-ionchorpraítear i ndearadh beartas iad. D'fhorhnuigh fianaise ó thaithí éagsúla grúpaí fócais an méid go mbraitheann rannpháirtíocht éifeachtach ar phróisis idirghníomhacha tosaíochta a chomhcheangal le cainéil institiúideacha dea-shainithe le haghaidh ionchuir a chur isteach agus a chomhtháthú.

Measadh go raibh an chumraíocht dhúbailte seo, a nascann beartú tosaíochta rannpháirtíoch le sonraíocht saineolach, ábhartha chun cuimsiú a chothromú le neart anailíseach i bpróisis deartha beartais.

Príomhtheachtaireachtaí agus achoimrí

Conclúid thrasghearrthach ón bplé ab ea an tábacht lárnach a bhaineann le **dearadh próisis i bhforbairt pholasaí rannpháirtíoch**. Ceanglas lárnach a aithníodh ab ea trédhearcacht láidir sa phróiseas cinnteoireachta, go háirithe maidir leis an gcaoi a sainmhínítear, a ndéantar idirbheartaíocht orthu, agus a chomhchrúinnítear tosaíochtaí ar deireadh thiar i dtorthaí polasaí.

Leagadh béim freisin ar an bhfíric go mbraitheann éifeachtacht na n-uirlisí rannpháirtíochta ar shainmhíniú soiléir ar ról agus ar fhreagrachtaí i measc páirtithe leasmhara, saineolaithe, agus gníomhaithe riaracháin. Ina

theannta sin, léirigh an plé go múnlaítear feidhmíocht na n-uirlisí seo ní hamháin lena ndearadh modheolaíoch, ach freisin leis an ailtireacht institiúideach níos leithne ina bhfuil siad leabaithe.

Ar deireadh, leagadh béim air nár cheart do chur chuige rannpháirteach fanacht fánach comhairliúcháin amháin, ach go gcaithfear iad a chomhtháthú go héifeachtach i bpróisis fhoirmiúla le haghaidh foirmiú beartais agus cinnteoireachta chun tionchar inláimhsithe beartais a chinntiú.

Tá na láithreoireachtaí agus na taifeadtaí go léir ar fáil ar [leathanach na hócáide](#).

Glac páirt sa tionscadal, [anseo](#).

Nó cláraigh don nuachtlitir, [anseo](#).

Foilseofar modúil oiliúna nua de chuid na hAcadamh go luath amach [anseo](#), [anseo](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

